

INSON O'RNINI SUN'IY INTELLEKT EGALLAYAPTIMI?

Raxmatov Adhambek

Tashkent state university of law

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18933846>

Bugungi kunda dunyo miqyosida sun'iy intellekt (SI)ning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Sun'iy intellekt nafaqat iqtisodiyot, fan va ta'lim sohalarida, balki davlat boshqaruvida ham muhim omilga aylanmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari natijasida davlat boshqaruvida tezkorlik, aniqlik va shaffoflikka bo'lgan ehtiyoj kuchayib, ushbu ehtiyojlarni qondirishda sun'iy intellekt muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Bunga yaqqol misol sifatida Albaniyada Diyella nomli sun'iy intellektning davlat xaridlariga mas'ul vazir lavozimiga tayinlanganini keltirish mumkin. O'zbekistonda ham davlat boshqaruvini raqamlashtirishga qaratilgan islohotlar jadallik bilan olib borilmoqda. Xususan, 2025-yil 4-oktabrda qabul qilingan PF-178-son Prezident Farmoni ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni keng joriy etishni nazarda tutadi. Endi davlatlarning bu boradagi olib borayotgan siyosatini tahlil qilamiz. Davlat boshqaruvi ko'p bosqichli va mas'uliyatli jarayon bo'lib, qarorlar qabul qilishda inson omilining ta'siri katta ahamiyatga ega. Biroq inson omili ayrim hollarda subyektivlik, manfaatlar to'qnashuvi va korrupsiya xavfini yuzaga keltirishi mumkin. Sun'iy intellekt esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va xolis tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lgani sababli, bunday salbiy holatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Bu borada birinchilardan bo'lib sun'iy intellektni vazir qilgan davlat haqida gaplashamiz. Albaniya tajribasi shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt ayniqsa davlat xaridlari kabi murakkab va xavfli sohalarida samarali bo'lishi mumkin. Diyella vazir sun'iy intellekti davlat xaridlarida kelib tushgan takliflarni tahlil qilish, narxlarning asoslanganligini tekshirish hamda shubhali holatlarni aniqlash vazifalarini bajaradi. Bu orqali inson omili kamayadi va shaffoflik ta'minlanadi. Mazkur tajriba dunyo miqyosida sun'iy intellektning boshqaruvdagi o'rniga bo'lgan qarashlarni o'zgartirdi. Bu boradagi tajribaning to'lliq tavsifi ochiqlanmadi. Ya'ni bu foyda bo'ldimi yoki yoq noma'lum. O'zbekistonda ham sun'iy intellektni kelajakda davlat boshqaruviga joriy etish bo'yicha muhim qadamlar tashlanmoqda. PF-178-son Farmonga muvofiq, ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatida raqamlashtirishni kengaytirish, takrorlanuvchi vazifalarni qisqartirish va boshqaruv shtat birliklarini maqbullashtirish belgilangan. Bu esa ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlarida sun'iy intellektdan foydalanish uchun texnik infratuzilmani shakllantirish ga xizmat qiladi. Va bu borada kelajakda insonlar qiynalmasligi uchun ushbu farmonda insonlarga hozirdan tushuntirishlar olib borilishini taminlash haqida aytib qo'yilgan. Ana endi, bu sun'iy intellektni afzalliklari va zararlarini tahlilini boshlaymiz. Sun'iy intellektning asosiy afzalliklaridan biri — qarorlar qabul qilishda tezkorlik va aniqlikni oshirishidir. Masalan, davlat organlarida hujjatlarni ko'rib chiqish, murojaatlarni saralash va statistik tahlillarni amalga oshirish jarayonlari sun'iy intellekt orqali avtomatlashtirilsa, vaqt va resurslar sezilarli darajada tejaladi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt inson hissiyotlariga bog'liq bo'lmagani sababli, qarorlar qabul qilishda xolislikni ta'minlaydi. Korrupsiya holatlari kamayishiga olib keladi. Bunga sabab esa sun'iy intellektning dasturida hammasi belgilangan bo'lishi. Shu sababli ham ko'plab davlatlar bu qo'llanilgan tajribani natijasiga qiziqishmoqda. Chunki korrupsiya ko'plab insonlar yoshlar bolalarning umriga zomin bo'lishi mumkin. Bunday holatlar otmishda ko'plab sodir bo'lgan. Masaln, korrupsiya orqali ishga kirgan shifokor operatsiya jarayonida bemorni o'ldirib qo'yishi

mumkin. Zararli tomonlariga keladigan bo'lsak, sun'iy intellektning davlat boshqaruvidagi roli bilan bog'liq ayrim muammolar ham mavjud. Eng avvalo, sun'iy intellekt tomonidan qabul qilingan qarorlar uchun mas'uliyat masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, algoritmlarning shaffofligi va ma'lumotlar sifati yetarli darajada ta'minlanmasa, noto'g'ri qarorlar qabul qilinishi ehtimoli ham mavjud. Shu sababli sun'iy intellektni joriy etishda huquqiy va axloqiy me'yorlarga qat'iy rioya etilishi zarur. Sun'iy intellektdan hissiyot bo'lmaganligi ham bir tomondan muammo. Chunki ba'zida insonlar hissiyotlarga tayanib ish ko'radi va bu eng yaxshi chora bo'ladi. Bu holatda esa buning iloji yo'q. Bizning fikrimizcha, sun'iy intellekt davlat boshqaruvida insonni to'liq almashtirishi emas, balki unga yordamchi mexanizm sifatida xizmat qilishi kerak. Inson strategik va mas'uliyatli qarorlar qabul qilishda yetakchi bo'lib qolishi, sun'iy intellekt esa tahlil va monitoring vositasi sifatida ishlatilishi maqsadga muvofiqdir. Bu fikr davlatimiz tomonidan ham maqullanishini PF-178 isbotlaydi. Chunki sun'iy intellektga to'laqonli ish topshirilmagan. Faqatgina tez-tez qaytariladigan va bir xil ishlar sun'iy intellektga o'tkazilishi haqida aytilgan.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt bugungi kunda davlat boshqaruvining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Albaniya tajribasi va O'zbekistonda qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlar sun'iy intellektning boshqaruvdagi ahamiyatini yaqqol namoyon etadi. Sun'iy intellekt orqali davlat boshqaruvida samaradorlik, shaffoflik va natijadorlikni oshirish mumkin. Shu bilan birga, sun'iy intellektni joriy etishda ehtiyotkorlik va muvozanat muhim ahamiyatga ega. Agar sun'iy intellekt inson nazorati va aniq huquqiy tartibga solish asosida qo'llanilsa, u davlat boshqaruvini yanada takomillashtiruvchi kuchli vositaga aylanishi shubhasiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. [https://en.wikipedia.org/wiki/Diella_\(AI_system\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Diella_(AI_system))
2. <https://time.com/7324934/albania-ai-minister-diella/>
3. <https://time.com/7324934/albania-ai-minister-diella/>
4. <https://lex.uz/docs/-7789403>
5. <https://www.wbur.org/onpoint/2025/10/23/albania-ai-minister-intelligence>